

П.В. Кузик, І.І. Гошовська, В.О. Кітов
Львівське обласне патологоанатомічне бюро

Патологоанатомічні особливості туберкульозу в дітей, померлих у неспеціалізованих педіатричних стаціонарах

У сучасних умовах туберкульоз належить до десяти найпоширеніших причин смерті дитячого населення. Показники захворюваності на туберкульоз серед дитячого віку в період епідемії в Україні збільшилися в 2 рази. Важливою проблемою є значне недовиявлення туберкульозу серед дитячого населення, яке вимагає подальшого вивчення епідеміологічних показників, причин смертності та патоморфозу туберкульозу у дітей.

Мета роботи — визначити особливості патоморфології туберкульозу у дітей за результатами аналізу автопсії померлих в неспеціалізованих педіатричних стаціонарах.

Матеріали та методи. Проаналізовано медичні карти стаціонарних хворих та дані автопсії 11 дітей, померлих від туберкульозу в педіатричних стаціонарах загального профілю за 13 років (1999—2011).

Результати та обговорення. Первинний туберкульоз легень виявлено у 10 дітей, первинний туберкульоз тонкої кишки — в одного. Встановлено характер патоморфологічних змін внутрішніх органів, ускладнення туберкульозу, фонові та супутні захворювання та рівень клінічної діагностики. У 9 (81,9 %) випадках спостерігалася змішана форма прогресу туберкульозного процесу. У 3 (30 %) дітей прогрес первинного туберкульозу легень призвів до специфічного ураження кишечника. У 6 (54,5 %) дітей туберкульозний процес самостійно призвів до смерті. В інших 5 (45,5 %) пацієнтів були інші пов'язані (чотири випадки) і конкуруючі (одне) захворювання, які суттєво вплинули на танатогенез. Клінічно діагностований туберкульоз в педіатричних стаціонарах загального профілю у 3 (27,3 %) дітей, запідозрено — у 2 (18,2 %), не діагностовано — у 6 (54,5 %).

Висновки. Безпосередніми причинами смерті дітей були туберкульозний менінгіт та поліорганна недостатність. У всіх дітей виявлено прогрес первинного туберкульозу. У 54,5 % дітей в педіатричних стаціонарах загального профілю туберкульоз не діагностовано.

Ключові слова

Патологічна анатомія, туберкульоз у дітей, причини смерті.

Туберкульоз належить до десяти найпоширеніших причин смерті дитячого населення Земної кулі [3, 6, 7]. Щорічно у світі він спричинює смерть майже 250 тис. дітей.

Захворюваність та смертність від туберкульозу дітей в Україні тісно пов'язана з епідеміологічними показниками дорослих [3, 5]. Розвиток епідемії і підвищення захворюваності дорослого населення в останніх два десятиліття спричинили зростання інфікованості, захворюваності й хворобливості дітей та підлітків. Показники захворюваності на туберкульоз серед дитячого віку в період епідемії в Україні збільшилися в 2 рази (від 4,7 до 9,3 на 100 тис. дитячого насе-

лення) [2, 5]. Щорічно в нашій країні реєструють майже 700 нових випадків туберкульозу у дітей. Несприятливі епідеміологічні показники туберкульозу дитячого населення зумовлені великою кількістю бацилярних пацієнтів серед уперше виявлених хворих, пізнім виявленням деструктивних форм хвороби, збільшенням резервуару туберкульозної інфекції, зниженням показників виліковування хворих та рівня природної резистентності організму [2]. Важливою проблемою є значне недовиявлення туберкульозу серед дитячого населення.

За останні роки опубліковано чимало праць, присвячених вивченню епідеміологічних показників, причин смертності і патоморфозу туберкульозу у дітей [1—3, 5, 6]. Водночас дослідження

смертельних випадків дитячого туберкульозу у педіатричних стаціонарах загального (нефтизіатричного) профілю поодинокі.

Мета роботи — визначити особливості патоморфології туберкульозу у дітей за результатами аналізу автопсій померлих у неспеціалізованих педіатричних стаціонарах.

Матеріали та методи

Проаналізовано медичні карти стаціонарних хворих та дані патологоанатомічних розтинів 11 дітей, померлих від туберкульозу у педіатричних стаціонарах загального профілю за 13 років (1999–2011). Восьмеро дітей померли у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит», двоє — у Львівській міській дитячій клінічній лікарні, один — у педіатричному відділенні Новороздільської міської лікарні.

Розподіл за віком і статтю померлих представлено у табл. 1. Переважали особи жіночої статі — 6 (54,5 %). Хлопчиків було 5 (45,5 %). Вік померлих коливався від 4 міс до 7 років. Найчастіше туберкульозний процес виявляли у дітей грудного віку (до 1 року) — 5 (45,5 %) випадків та раннього дитячого віку (від 1 до 3 років) — 3 (27,3 %) спостереження.

Більшість дітей проживали у тяжких матеріально-побутових умовах, батьки яких часто були безробітними та зловживали алкоголем. Сімейний контакт дітей із хворими на туберкульоз батьками встановлено у 3 випадках. Із 11 померлих вакциновано проти БЦЖ 6 (54,5 %) дітей.

Таблиця 1. Розподіл за віком і статтю дітей, померлих від туберкульозу

Вік	Стать		Разом
	Чоловіча	Жіноча	
Від 4 міс до року	2	3	5
Від 1 до 3 років	2	1	3
Від 3 до 7 років	—	2	2
Від 7 до 12 років	1	—	1
Разом	5	6	11

Таблиця 2. Патологоанатомічні форми туберкульозу та рівень клінічної діагностики

Патологоанатомічна форма туберкульозу	Рівень клінічної діагностики			Разом
	Клінічно вперше діагностований туберкульоз	ТБК запідозрено у стаціонарі	ТБ діагностовано посмертно	
Первинний туберкульоз легень	3	2	5	10
Первинний туберкульоз тонкої кишки	—	—	1	1
Разом	3	2	6	11

Патоморфологічне дослідження померлих дітей проводили у дитячій патологоанатомічній лабораторії при Львівській обласній клінічній дитячій лікарні «Охматдит». Патологоанатомічні розтини виконували за стандартною методикою комплексної евісцерації (за Шором). Шматочки внутрішніх органів фіксували у 10 % розчині нейтрального формаліну. Гістологічні препарати виготовляли шляхом стандартної гістологічної обробки із заливкою шматочків тканини в парафін і забарвленням зрізів еозином та гематоксиліном. У всіх випадках проводили гістобактеріоскопічне дослідження тканин, забарвлених за методами Ціля — Нільсена і Шморля. Патологоанатомічні форми туберкульозу оцінювали за клініко-анатомічною класифікацією туберкульозу, розробленою А.І. Струковим [4]. Матеріали патологоанатомічних досліджень (результати розтинів, гістологічні мікропрепарати) консультували в патологоанатомічній лабораторії при Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі та на кафедрі патологічної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Результати та обговорення

За результатами дослідження встановлено патологоанатомічні форми туберкульозу, особливості первинного туберкульозного комплексу, патоморфологічні вияви прогресування і генералізації хвороби, ускладнення та рівень клінічної діагностики. Патологоанатомічні форми туберкульозу у дітей наведено у табл. 2.

Найчастіше виявляли первинний туберкульоз легень — 10 спостережень. Первинний туберкульоз тонкої кишки виявлено на секції у однієї дитини.

Первинний туберкульоз легень

Патоморфологічним виявом первинного туберкульозу є первинний туберкульозний комплекс, який складається з первинного афекту, туберкульозного лімфангоїту та регіонального казеозного лімфаденіту. За даними автопсій, компоненти первинного туберкульозного комплексу

діагностовано у всіх 10 померлих дітей. Повний первинний туберкульозний комплекс, коли було одночасно виявлено всі три його компоненти, визначено у 4 (40 %) хворих.

Первинний афект на секції виявлено у 10 дітей. Із них у 8 він локалізувався у верхній частці правої легені, у одного — у нижній правої легені. У одного пацієнта на момент секції констатовано повне розсмоктування первинного вогнища. У 4 хворих виявлено ріст первинного вогнища з розвитком полісегментарної і лобарної казеозної пневмонії. Розпад та формування первинної легеневої каверни на місці первинного афекту знайдено у 3 дітей. Загоєння первинного афекту (вогнище Гона) виявлено у 4 хворих. У одного із них знайдено петрифіковане первинне вогнище.

Туберкульозний лімфангоїт визначено у 4 дітей, фіброзні тяжі на місці лімфангоїту — у 5 пацієнтів. Регіональний тотальний казеозний лімфаденіт перибронхіальних і бронхопультимальних лімфатичних вузлів діагностовано у всіх 10 дітей, у 4 із них виявлено петрифікацію казеозних мас. У 2 хворих на секції діагностовано «лімфозалозисті каверни» перибронхіальних лімфатичних вузлів із дренаванням у відповідний бронх.

Прогресування первинного туберкульозу легень діагностовано у всіх 10 дітей. У 4 пацієнтів спостерігався ріст первинного афекту з розвитком первинної легеневої каверни у 3 дітей. У 2 випадках первинна легенева каверна локалізувалася у верхній частці правої легені, у одному — у нижній. У останньому випадку туберкульозний процес супроводжувався розвитком правобічного казеозного плевриту.

Лімфогенне прогресування спостерігалось у 9 дітей із первинним туберкульозом легень. Воно

виявлялося розвитком тотального казеозного лімфаденіту лімфатичних вузлів середостіння (9 випадків), брижових (8), паратрахеальних (4) та шийних (2) лімфатичних вузлів.

Гематогенне прогресування діагностовано у 9 хворих. У 4 пацієнтів із незагоєним первинним афектом зауважено ранню гематогенну генералізацію. У інших 5 дітей із загоєним, петрифікованим афектом або первинним вогнищем, що розсмокталося, спостерігалася пізня гематогенна генералізація туберкульозного процесу.

У разі гематогенної генералізації первинного туберкульозу легень найчастіше уражувалися: печінка (7 спостережень), головний мозок і мозкові оболонки (6 випадків), обидві легені, нирки, селезінка (по 5 випадків), надниркові залози, кишечник (по 3 випадки). Патоморфологічну характеристику уражень внутрішніх органів за генералізації первинного туберкульозного процесу представлено у табл. 3.

Під час посмертного патоморфологічного дослідження у внутрішніх органах виявлено численні міліарні туберкульозні горбки. У процесі світової мікроскопії переважали змішані горбки із поєднанням альтеративної, ексудативної і продуктивної тканинних реакцій. У всіх випадках під час гістологічного дослідження міліарних горбиків виявлено домінування альтеративних змін і ексудативного запалення. Альтеративний тип тканинної реакції характеризувався переважанням казеозного некрозу із слабко вираженою клітинною реакцією по периферії горбиків, ексудативний — формуванням специфічного ексудату. Рідше зустрічалися лише продуктивні горбки.

Під час дослідження головного мозку та мозкових оболонок найчастіше виявляли ексудативно-

Таблиця 3. Патоморфологічні зміни внутрішніх органів за гематогенної генералізації первинного туберкульозу

Внутрішні органи	Варіанти патоморфологічних змін	Разом
Легені	Множинні міліарні горбки	3
	Множинні міліарні горбки і ацинозні вогнища	1
Печінка	Множинні міліарні горбки	7
Селезінка	Множинні міліарні горбки	5
Нирки	Множинні міліарні горбки	5
Надниркові залози	Множинні міліарні горбки	3
Загруднинна залоза	Дрібні казеозні вогнища	1
Тонка і товста кишки	Гранулематозний ентероколіт	2
	Дрібні казеозні вогнища тонкої кишки	1
Головний мозок і мозкові оболонки	Ексудативно-продуктивний базальний менінгіт	2
	Альтеративно-продуктивний менінгоенцефаліт	1
	Продуктивний базальний менінгіт	2
	Казеозний базальний менінгіт	1

продуктивний і продуктивний базальний менінгіт. Під час гістобактеріоскопії тканин внутрішніх органів, головного мозку і мозкових оболонок, забарвлених за методами Ціля — Нільсена і Шморля, у зонах ураження виявлено кислотостійкі палички.

Таким чином, із 10 хворих із первинним туберкульозом легень у 9 спостерігалася змішана форма прогресування туберкульозного процесу, лише в одного — ріст первинного афекту.

У однієї дівчинки віком три роки п'ять місяців прогресування первинного туберкульозу легень призвело до розвитку тотального казеозного лімфаденіту брижових лімфатичних вузлів та туберкульозного перитоніту з множинними туберкульозними горбиками на вісцеральній і парієтальній очеревині. Клінічно домінував абдомінальний синдром із різким боєм у животі. В стаціонарі біль у животі було трактовано як вияв гострого апендициту та загального перитоніту. Після відповідної передопераційної підготовки було проведено серединну лапаротомію, апендектомію, санацію та дренажування черевної порожнини. Смерть дитини настала в першу добу після операції від поліорганної недостатності. Прогресивний туберкульозний процес діагностовано лише під час посмертного патоморфологічного дослідження. В іншій хворій, віком один рік, прогресування первинного туберкульозу легень зумовило розвиток туберкульозного єюніту з перфорацією стінки кишки та загальним гнійно-фібринозним перитонітом. У стаціонарі проведено серединну лапаротомію з ревізією, санацією та дренажуванням черевної порожнини. Смерть настала через 2 доби після операції. Туберкульозний процес був клінічно запідозрений у дитячому хірургічному стаціонарі.

Ускладненнями первинного туберкульозу легень були: виснаження — 7 (70 %) випадків, вторинна анемія, двобічна гнійна бронхопневмонія, фібринозний плеврит — по 4 спостереження. У 2 хворих з туберкульозним ураженням мозкових оболонок після тривалої керованої вентиляції легень розвинулися постінтубаційний трахеїт та вентиляційно-асоційована пневмонія. У інших 2 пацієнтів туберкульоз ускладнився розвитком ДВЗ-синдрому та постгіпоксичної енцефалопатії.

Клінічно діагностовано туберкульоз легень за життя у 3 (30 %) хворих, запідозрено в стаціонарі — у 2 (20 %). У 3 пацієнтів клінічно встановлено первинний туберкульоз, у 2 — дисеміновану форму процесу. Слід зазначити, що правильний клінічний діагноз було встановлено у термінальний період хвороби, тому специфічну протитуберкульозну терапію у хворих з клініч-

но діагностованим та запідозреним захворюванням не проводили.

За результатами автопсій, у 6 (60 %) дітей туберкульозний процес самостійно призвів до смерті. У структурі патологоанатомічного діагнозу основна хвороба була представлена однією нозологічною одиницею — первинним туберкульозом легень (монокаузальний діагноз). У інших 4 (40 %) спостереженнях під час посмертного дослідження поряд із туберкульозом виявлено іншу патологію, яка істотно вплинула на танатогенез. У цих випадках основна хвороба була представлена двома нозологічними одиницями (бікаузальний патологоанатомічний діагноз). Серед інших нозологій, які безпосередньо вплинули на танатогенез, у 3 випадках були поєднані захворювання, зокрема природжена бронхоектатична хвороба легень з нагноєнням, парагрип з ураженням легень та приєднанням вторинної бактеріальної інфекції та позашпитальна двобічна пневмонія змішаної (бактеріальної і грибової) етіології. В одному спостереженні виявлено конкурентну хворобу — природжену ваду розвитку головного мозку (внутрішня гідроцефалія).

Безпосередніми причинами смерті дітей з первинним туберкульозом легень були: туберкульозний менінгіт — 6 (60 %) випадків, поліорганна недостатність — 4 (40 %).

За результатами автопсій, акцидентальну трансформацію грудинної залози III–IV ступеня виявлено у 5 хворих, набуту її атрофію — у 2. В одного хлопчика віком сім років 10 міс туберкульозний процес розвинувся на ґрунті важкого фонового захворювання — дитячого церебрального паралічу з розвитком клінічно-спастичного тетрапарезу та олігофренії. У структурі інших супутніх захворювань, виявлених на секції, які не вплинули на танатогенез, спостерігалися: пупкова грижа; природжена вада серця (відкрита артеріальна протока); аскаридоз; головний педикульоз; фолікулярні кісти яєчників; грижоподібна деформація грудної клітки (по одному спостереженню).

Первинний туберкульоз тонкої кишки

Цю форму туберкульозу виявлено на секції у хлопчика віком 1 року 7 міс. Дитину госпіталізовано у дитячий хірургічний стаціонар у тяжкому стані з приводу кишкової непрохідності. Після передопераційної підготовки проведено операцію верхньонижньої серединної лапаротомії, дренажування черевної порожнини. У післяопераційний період стан дитини залишався тяжким. Смерть настала на четверту добу після операції від поліорганної недостатності.

Під час патологоанатомічного розтину у померлого виявлено первинний туберкульоз тонкої

кишки та ознаки сальмонельозної інфекції з ураженням шлунка і тонкої кишки. Первинний кишковий афект локалізувався у термінальному відділі клубової кишки у вигляді великої виразки. Під час патогістологічного дослідження стінок і дна виразки виявлено продуктивне туберкульозне запалення. У брижових лімфатичних вузлах субтотальний казеозний лімфаденіт. Прогресування специфічного процесу призвело до туберкульозного перитоніту, оментиту, розвитку спайкового процесу в черевній порожнині та спайкової кишкової непрохідності. Захворювання ускладнилося виснаженням (дефіцит маси тіла 53 %) та вторинною анемією. Сальмонельоз виявився гострим ерозивно-виразковим некротичним гастроентероколітом. Діагноз сальмонельозної інфекції підтверджено методом бактеріологічного дослідження вмісту шлунка і тонкої кишки, під час якого виявлено *Salmonella typhimurium*.

Під час клініко-морфологічного аналізу летального випадку сальмонельоз трактовано як друге поєднане основне захворювання у бікаузальному патологоанатомічному діагнозі. На секції у дитини також виявлено акцидентальну трансформацію за груднинної залози III–IV ступеня та мікроаденоматоз кіркової речовини надниркових залоз.

З огляду на відсутність специфічного ураження легень та локалізацію первинного афекту в термінальному відділі тонкої кишки можна припусти-

ти, що в цьому випадку туберкульозний процес був зумовлений *Mycobacterium bovis*. На тлі прогресування туберкульозу приєдналася сальмонельозна інфекція. Слід зазначити, що ні туберкульоз, ні сальмонельоз не були прижиттєво діагностовані в дитячому хірургічному стаціонарі.

Висновки

1. За даними аналізу автопсії померлих у неспеціалізованих педіатричних стаціонарах, первинний туберкульоз легень виявлено у 10 дітей, первинний туберкульоз тонкої кишки — в однієї.

2. Прогресування первинного туберкульозу спостерігалось у всіх 11 дітей. Змішана форма прогресування туберкульозного процесу була у 9 (81,9 %) випадках. У 3 (30 %) дітей прогресування первинного туберкульозу легень призвело до специфічного ураження кишечника.

3. У 6 (54,5 %) дітей саме туберкульозний процес призвів до смерті. В інших 5 (45,5 %) були поєднані (4 випадки) та конкурентні (один) хвороби, які вплинули на танатогенез.

4. Безпосередніми причинами смерті дітей з первинним туберкульозом були: туберкульозний менінгіт (6 випадків, або 54,5 %) та поліорганна недостатність (45,5 %).

5. Клінічно діагностовано туберкульоз у педіатричних стаціонарах загального профілю у 3 (27,3 %) дітей, запідозрено у 2 (18,2 %), не діагностовано у 6 (54,5 %).

Список літератури

1. Гусева Е.М. и соавт. Причины смерти детей от туберкулеза в современных условиях // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2005. — № 9. — С. 31–32.
2. Костроміна В.П. та співавт. Патоморфоз первинних форм туберкульозу у дітей в сучасних умовах // Укр. пульмонол. журн. — 2002. — № 2. — С. 36–39.
3. Речкіна О.В. Причины смертности від туберкульозу дітей в сучасних умовах // Укр. пульмонол. журн. — 2009. — № 3. — С. 10–13.
4. Струков А.И., Соловьева И.П. Морфология туберкулеза в современных условиях. — 2-е изд. — М.: Медицина, 1986. — 232 с.
5. Феценко Ю.І., Білогорцева О.І. Туберкульоз у дітей та підлітків в Україні, динаміка основних показників за 10 років // Укр. пульмонол. журн. — 2006. — № 2. — С. 27–30.
6. A research agenda for childhood tuberculosis [Text] // WHO/HTM/TB — 2007. — 124 p.
7. Paediatric Tuberculosis [Text] / Newton S.M. [et al.] // Lancet Infect. Dis. — 2008. — Vol. 8 (8). — P. 498–510.

П.В. Кузык, И.И. Гошовская, В.О. Китов

Патологоанатомические особенности туберкулеза у детей, умерших в неспециализированных педиатрических стационарах

В современных условиях туберкулез входит в десятку самых распространенных причин смерти детского населения. Показатели заболеваемости туберкулезом среди детского возраста в период эпидемии в Украине увеличились в 2 раза. Важной проблемой является значительное недоулавливание туберкулеза среди детского населения, которое требует дальнейшего изучения эпидемиологических показателей, причин смертности и патоморфоза туберкулеза у детей.

Цель работы — определить особенности патоморфологии туберкулеза у детей по результатам анализа аутопсий умерших в неспециализированных педиатрических стационарах.

Матеріали і методи. Проаналізовані медичні карти стаціонарних больних і дані аутопсій 11 дітей, умерших от туберкульозу в педіатричних стаціонарах загального профіля за 13 років (1999–2011).

Результати і обговорення. Первинний туберкульоз легких виявлений у 10 дітей, первинний туберкульоз тонкої кишки — у одного. Встановлено характер патоморфологічних змін внутрішніх органів, ускладнення туберкульозу, фонові і супутні захворювання і рівень клінічної діагностики. В 9 (81,9 %) випадках спостерігалася змішана форма прогресу туберкульозного процесу. У 3 (30 %) дітей прогрес первинного туберкульозу легких привів до специфічного ураження кишечника. У 6 (54,5 %) дітей туберкульозний процес самостійно привів до смерті. В інших 5 (45,5 %) пацієнтів були інші пов'язані (чотири випадки) і конкуруючі (одно) захворювання, які суттєво вплинули на танатогенез. Клінічно діагностовано туберкульоз в педіатричних стаціонарах загального профіля у 3 (27,3 %) дітей, заподозрено — в 2 (18,2 %), не діагностовано — у 6 (54,5 %).

Висновки. Непосередніми причинами смерті дітей були туберкульозний менингіт і поліорганна недостатність. У всіх дітей виявлено прогрес первинного туберкульозу. У 54,5% дітей в педіатричних стаціонарах загального профіля туберкульоз не діагностовано.

P.V. Kuzyk, I.I. Hoshowska, V.O. Kitov

Pathoanatomical features of tuberculosis in children who died in general pediatric departments

Currently tuberculosis is among the ten most widespread reasons of child death. Child tuberculosis morbidity increased 2 times in the period of epidemic in Ukraine. Very important problem is significant amount of unrevealed tuberculosis cases among children that requires further study of epidemiology indexes, reasons of death rate and pathomorphism of child tuberculosis.

Objective: to identify pathomorphological features of child tuberculosis using analysis of autopsy of children who died in general pediatric departments.

Materials and methods. Patient case history data and autopsy data for 11 children who died in general pediatric departments during 13 years (1999–2011) were analyzed.

Results and discussion. Primary pulmonary tuberculosis was found in 10 children, primary tuberculosis of small intestine — in one. Character of pathomorphological changes of internal organs, complications of tuberculosis, underlying and concomitant diseases and level of clinical diagnostics were determined. Mixed form of progress of tuberculous process was revealed in 9 (81.9 %) cases. In 3 (30 %) cases progress of primary tuberculosis resulted in the specific lesions of intestines. In 6 (54.5 %) cases tuberculous process itself resulted in death. In other 5 (45.5 %) cases other associated (four cases) and competitive (one case) diseases were revealed to significantly influence on thanatogenesis. Tuberculosis was clinically diagnosed in general pediatric departments in 3 (27.3 %) children, suspected — in 2 (18.2 %), not diagnosed — in 6 (54.5 %).

Conclusions. Modes of dying of children were tuberculous meningitis and multiply organ failure. All children had progress of primary tuberculosis. Tuberculosis was not diagnosed in general pediatric department in 54.5 % cases.

Контактна інформація:

Кузык Петро Васильович, к. мед. н., лікар-патологоанатом
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
Тел. (032) 275-75-60
E-mail: kuzyk.med@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 19 січня 2012 р.